

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992331>
УДК 372.891

РАБОТА С НЕСПЛОШНЫМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

О.В. Вологодская,

ст.преп. отделения общего образования,

Г.Г. Мингазова,

ст.преп. отделения общего образования,

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования,

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

г. Казань

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме обучения в общеобразовательной школе – развитию умения работать с несплошными текстами как одним из средств формирования читательской грамотности на уроках географии в связи с актуализацией вопросов формирования читательской грамотности обучающихся в федеральных государственных образовательных стандартах. В статье предложены некоторые виды несплошных текстов, даются примеры заданий к ним, позволяющие оценить различные группы читательских умений школьников.

Ключевые слова: географическое образование, читательская грамотность, несплошной текст, группы читательских умений

NON-CONTINUOUS TEXT TRAINING IN GEOGRAPHY LESSONS AS ONE OF THE MEANS OF DEVELOPING READING LITERACY

O.V. Vologodskaya,

Senior Lecturer, Department of General Education,

G.G. Mingazova,

Senior Lecturer, Department of General Education,

Volga Region Center for Advanced Studies and Professional Retraining of

Educators, Kazan (Volga Region) Federal University,

Kazan

Annotation: The article is devoted to the actual problem of teaching in comprehensive school. The development of the ability to work with non-continuous texts as one of the means of developing reader literacy in geography lessons is connected with the actualization of the issues of forming student reader literacy in Federal state educational standards. The article proposes some types of non-continuous texts, gives examples of tasks for them, allowing to evaluate different groups of reading skills of schoolchildren.

Keywords: geographical education, reading literacy, non-continuous text, groups of reading skills

В обновленных ФГОС ООО особое внимание уделяется формированию у школьников функциональной грамотности, т.е. способности человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Особое место среди метапредметных результатов уделяется работе с информацией. В географическом образовании читательская функциональная грамотность может быть соотнесена с такими предметными результатами, как

– «умение выбирать и использовать источники географической информации, необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни;

– умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач» [1, с. 56].

Картографическая грамотность в данном случае выступает одним из важнейших компонентов читательской грамотности. Если рассматривать шире, то умение использовать модели, отражающие реальные географические процессы и явления, относится как к предметным географическим, так и к метапредметным умениям, а также является проявлением читательской грамотности.

Более того, в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии последних лет включают ряд заданий КИМ, выполнение которых связаны с анализом графической информации: планов местности, картосхем, таблиц, диаграмм и климатограмм, графиков, рисунков, синоптических карт (по классификации PISA перечисленные виды графической информации относятся к несплошным текстам). Однако, задания, направленные на проверку умения находить, сравнивать, анализировать данные, представленные в несплошных текстах, например, в таблицах и схемах, графиках и климатограммах и т.д., вызывают трудности у школьников. Об этом свидетельствуют и результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, диагностических работ общероссийской оценки по модели PISA.

Следовательно, одна из главных задач современного учителя заключается в формировании у учащихся умения использовать разные виды графической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, а также применять информацию в учебно-практических задачах и давать свою оценку ее достоверности – «отвечать строго на поставленный вопрос, четко и логично формулировать ответы, выявлять причинно-следственные связи, анализировать, записывать необходимые вычисления и выводы и т.п.» [2, с. 55].

Для того, чтобы сформировать у обучающихся данное умение в контексте преподаваемого им учебного предмета, учитель и сам должен быть компетентным в данном вопросе. Так, в сентябре 2021 года ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» Республики Татарстан проводил

«апробацию диагностики профессиональных компетенций педагогических работников в государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан», в которой приняло участие 8 512 педагогических работников общеобразовательных организаций РТ, в том числе 241 учитель географии. Анализ результатов диагностики показал затруднения тестируемых при выполнении заданий, в которых учителя должны свободно ориентироваться в группах читательских умений. При этом затруднения выявлены именно в области форм и приёмов работы с несплошными текстами» [3, с. 72].

Так, по условию одного из заданий участникам диагностики предлагалось рассмотреть учебные задания для учеников по географии по работе с несплошными текстами и определить, на развитие каких читательских умений школьников они направлены. Процент успешности составил лишь 38,10 %. Один из примеров такого задания представлен на рисунке 1.

Учащиеся 5 класса готовили проект по теме: «Формы земной поверхности нашей местности». Продуктом проекта стала топографическая карта изучаемой местности с фотографиями некоторых мест, которые делали ученики во время исследования. Фотографий получилось много и они перепутались с другими в фотогалерее.

Определите, какая фотография отражает пейзаж, соответствующий участку 2 на фрагменте топографической карте:

Рисунок 2 – Задание на оценку читательской грамотности учителя географии

Задача (вопрос, кейс):

Константин летит вечерним рейсом на самолёте из Иркутска в Москву. В какой-то момент пилот объявил, что до посадки осталось ровно 2 часа.

Тогда Константин посмотрел на свои часы, которые ещё не успел перевести на московское время.

Во сколько по местному времени самолёт совершит посадку?

Воспользуйтесь картой часовых поясов России.

Выберите один или несколько ответов:

1. 13 часов
2. 23 часа
3. 16 часов
4. 23 часа 20 мин
5. 18 часов

Рисунок 3 – Задание на оценку читательской грамотности учителя географии

Таблица 1 –Задание для учащихся по рисунку 4

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика
Найдите из «облака» слов все понятия, относящиеся к теме «Рельеф Земли. Горы и равнины». Выпишите их определения, используя текст параграфа учебника.	найти и извлечь информацию из текста	находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста

2. Используя «облако» слов (рис. 5), ответьте на вопросы:

Рисунок 5 – «Облако» слов по теме «Рельеф Земли. Горы и равнины»

Таблица 2 –Задание для учащихся по рисунку 5

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика
1. Распределите географические названия из «облака» слов по классификации: "Горы" и "Равнины"	обобщение и интерпретация информации,	ранжировать, группировать, классифицировать

Задания		Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика
<i>Горы</i>	<i>Равнины</i>	представленной в тексте	объекты, находящиеся в тексте
<p>2. Какие горы протянулись более, чем на 6 тыс.км вдоль западной границы Ю.Америки?</p> <p>3. В каких горах находится крайняя южная точка России?</p> <p>4. По какой равнине протекает река Обь?</p> <p>5. Высочайшая вершина Африки, которая на самом деле является спящим вулканом?</p> <p>6. Сильно расчленённый горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.</p> <p>7. Одно из самых зрелищных природных чудес Южной Африки. Это самая высокая горная цепь в стране, которая достигает 3 482 м. над уровнем моря. Свое название получили из-за многочисленных оврагов, хребтов, пещер и выступов.</p> <p>8. Самая большая низменность на земном шаре?</p> <p>9. Горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг, является границей между двумя частями света и двумя крупнейшими частями нашей страны – европейской и азиатской.</p> <p>10. Определите, на территории какой равнины расположена столица Татарстана?</p>		обобщение и интерпретация информации, представленной в тексте	<p>-обобщать разрозненную информацию собственнo текста и других компонентов;</p> <p>- анализировать и интерпретировать представленные в тексте сведения;</p> <p>- находить в тексте информацию, помогающую верно понять формулировку задания</p>

Географические карты

Таблица 3 – Задания для учащихся по географическим картам

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика						
<p>На карте России цифрами в квадратах обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного списка географические названия этих форм рельефа и заполните таблицу. Географические названия форм рельефа:</p> <table border="1" data-bbox="127 619 512 655"> <thead> <tr> <th>Вулканы</th> <th>Возвышенность</th> <th>Низменность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ключевская сопка, Путорана, Среднерусская, Среднесибирское, Уральские, Колымская</p>	Вулканы	Возвышенность	Низменность				<p>обобщение и интерпретация информации, представленной в тексте</p>	<p>соотносить визуальное изображение с вербальным текстом; ранжировать, группировать, классифицировать объекты, находящиеся в тексте.</p>
Вулканы	Возвышенность	Низменность						
<p>Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 3 в квадрате? Запишите в ответе название этого географического объекта. На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект?</p>	<p>обобщение и интерпретация информации, представленной в тексте</p>	<p>-соотносить визуальное изображение с вербальным текстом;</p>						

<p>Задания</p>	<p>Читательские умения</p>	<p>Формируемые умения/ деятельность ученика</p>
<p>3. Шестиклассники Степан и Регина совершали виртуальное путешествие по карте мира, изучая основные формы рельефа. Степан отмечал на контурной карте пункты маршрута кружочками, а Регина записывала в таблице названия географических объектов.</p> <p>А) Соедините стрелками пункты маршрута по записям Регины, нумеруя их на карте и в таблице:</p>	<p>1. Находить и извлекать информацию из текста</p> <p>2.Использовать информацию из текста</p> <p>1.Интегрировать и интерпретировать информацию текста</p> <p>2.Использовать информацию из текста</p>	<p>- находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста</p> <p>- использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением фоновых знаний</p> <p>интегрировать и формулировать выводы (умозаключения) на основе обобщения отдельных частей текста / на основе нескольких</p>

Задания		Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер на карте</th> <th>Название географического объекта</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Восточно-Европейская равнина</td></tr> <tr><td></td><td>Прикаспийская низменность</td></tr> <tr><td></td><td>Вл. Гейла</td></tr> <tr><td></td><td>Горы Альпы</td></tr> <tr><td></td><td>Эфиопское нагорье</td></tr> <tr><td></td><td>Вл. Килиманджаро</td></tr> <tr><td></td><td>Драконовы горы</td></tr> <tr><td></td><td>Массив Винсон</td></tr> <tr><td></td><td>Г. Аконкагуа</td></tr> <tr><td></td><td>Бразильское плоскогорье</td></tr> <tr><td></td><td>Альпийская низменность</td></tr> <tr><td></td><td>Тибетское плоскогорье</td></tr> <tr><td></td><td>г. Мак-Кинли</td></tr> <tr><td></td><td>Вл. Ключевская Сопка</td></tr> <tr><td></td><td>Марьянский жезлоб</td></tr> <tr><td></td><td>Великая Китайская равнина</td></tr> <tr><td></td><td>Вл. Кракату</td></tr> <tr><td></td><td>Среднесибирское плоскогорье</td></tr> <tr><td></td><td>Западно-Сибирская равнина</td></tr> </tbody> </table> <p>Б) Какие географические объекты не вошли в маршрут виртуального путешествия? Что объединяет их между собой? Подпишите их на контурной карте цифрами красного цвета и заполните таблицу:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер на карте</th> <th>Название</th> <th>Материк</th> <th>Высота, м</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>В) Определите географические координаты: Самой высокой вершины _____ Самой глубокой океанической впадины _____</p>		Номер на карте	Название географического объекта		Восточно-Европейская равнина		Прикаспийская низменность		Вл. Гейла		Горы Альпы		Эфиопское нагорье		Вл. Килиманджаро		Драконовы горы		Массив Винсон		Г. Аконкагуа		Бразильское плоскогорье		Альпийская низменность		Тибетское плоскогорье		г. Мак-Кинли		Вл. Ключевская Сопка		Марьянский жезлоб		Великая Китайская равнина		Вл. Кракату		Среднесибирское плоскогорье		Западно-Сибирская равнина	Номер на карте	Название	Материк	Высота, м																																	<p>1.Находить и извлекать информацию из текста</p>	<p>источников;</p> <p>использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением фоновых знаний.</p> <p>находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста</p>
Номер на карте	Название географического объекта																																																																														
	Восточно-Европейская равнина																																																																														
	Прикаспийская низменность																																																																														
	Вл. Гейла																																																																														
	Горы Альпы																																																																														
	Эфиопское нагорье																																																																														
	Вл. Килиманджаро																																																																														
	Драконовы горы																																																																														
	Массив Винсон																																																																														
	Г. Аконкагуа																																																																														
	Бразильское плоскогорье																																																																														
	Альпийская низменность																																																																														
	Тибетское плоскогорье																																																																														
	г. Мак-Кинли																																																																														
	Вл. Ключевская Сопка																																																																														
	Марьянский жезлоб																																																																														
	Великая Китайская равнина																																																																														
	Вл. Кракату																																																																														
	Среднесибирское плоскогорье																																																																														
	Западно-Сибирская равнина																																																																														
Номер на карте	Название	Материк	Высота, м																																																																												

Схемы

Схема 1 – Самые высокие вершины и самые глубокие участки океанов в метрах

Рассмотрите схему 1 «Самые высокие вершины и самые глубокие участки океанов в метрах» и выполните задания:

Таблица 4 – Задания для учащихся по схеме

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика												
<p>1. Используя информацию из схемы, заполните таблицу, расположив океанические впадины в порядке увеличения их глубин:</p> <table border="1" data-bbox="143 1161 497 1225"> <thead> <tr> <th>Название впадины</th> <th>Океан</th> <th>Глубина, м</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Индийский океан</td> <td>5527</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8742</td> </tr> <tr> <td>Марианский жёлоб</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Название впадины	Океан	Глубина, м		Индийский океан	5527			8742	Марианский жёлоб			<p>1.Находить и извлекать информацию из текста</p> <p>2.Обобщение и интерпретация информации, представленной в тексте</p>	<p>- находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста</p> <p>- ранжировать, группировать, классифицировать объекты, находящиеся в тексте</p>
Название впадины	Океан	Глубина, м												
	Индийский океан	5527												
		8742												
Марианский жёлоб														
<p>Используя информацию из схемы,</p>	<p>1.Обобщение и</p>	<p>- ранжировать,</p>												

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика
<p>постройте столбчатую диаграмму «Вершины мира» в порядке уменьшения их высот:</p>	<p>интерпретация информации, представленной в тексте</p>	<p>группировать, классифицировать объекты, находящиеся в тексте;</p> <p>- преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую, используя таблицы, графики, рисунки и др.</p>
<p>Как вы думаете, могла бы уместиться г. Джомолунгма в самой глубокой впадине Мирового океана? Обоснуйте свое мнение.</p>	<p>Осмысливать и оценивать содержание и форму текста</p>	<p>высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте</p>

Инфографика

Изучите инфографику «Семь вершин» (рис. 6) и выполните задания:

Рисунок 6 – Инфографика «Семь вершин»

Увеличить инфографику

Таблица 5 – Задания для учащихся по инфографике

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика																		
<p>Какая гора возглавляет рейтинг 7 вершин мира? В какой части света она расположена? Определите ее высоту.</p> <p>В каком году была впервые покорена самая высокая вершина мира?</p>	Находить и извлекать информацию из текста	- находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста																		
<p>Используя информацию из инфографики заполните таблицу “Семь вершин” в порядке уменьшения их высоты:</p> <table border="1" data-bbox="128 646 512 823"> <thead> <tr> <th>Название вершины</th> <th>Часть света</th> <th>Высота, м</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Эверест</td> <td></td> <td>8859</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Африка</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2228</td> </tr> </tbody> </table>	Название вершины	Часть света	Высота, м	Эверест		8859					Африка							2228	Обобщение и интерпретация информации, представленной в тексте	- ранжировать, группировать, классифицировать объекты, находящиеся в тексте
Название вершины	Часть света	Высота, м																		
Эверест		8859																		
	Африка																			
		2228																		
<p>Сколько всего насчитывалось покорителей Эвереста? Какую долю из них составляют мужчины?</p> <p>В каком году Эверест был впервые покорен женщиной?</p>	Находить и извлекать информацию из текста	- находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста																		
<p>Какой год можно назвать самым смертоносным в истории покорения Эвереста?</p> <p>В каком году наблюдается пик в покорении Эвереста?</p> <p>Определите количество альпинистов.</p>	Находить и извлекать информацию	- определять место, где содержится искомая информация; - находить и извлекать одну или несколько единиц информации, представленных в неявном виде																		

Задания	Читательские умения	Формируемые умения/ деятельность ученика
Что происходит с организмом альпиниста при восхождении на высоту более 2500 м.?	Использовать информацию из текста	формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу
Объясни, почему высоту более 7 600 м. часто называют “мертвой зоной”?	Интегрировать и интерпретировать информацию текста	Интегрировать и формулировать выводы (умозаключения) на основе обобщения отдельных частей текста / на основе нескольких источников
<p>Альпинизм – восхождение на горные вершины. Отношение к альпинизму разное. Наиболее известны две противоположные точки зрения. Та небольшая часть людей, кто ходит в горы и посвящает этому занятию все свое свободное время и не только, считает альпинизм чем-то особенным. Для другой, большей части людей, девизом служит: «Умный в гору не пойдет...».</p> <p>Приведите 2-3 своих аргумента в пользу каждой из двух противоположных точек зрения. Какая из них ближе вам?</p>	Осмысливать и оценивать содержание и форму текста	Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте

Заключение

Чаще всего в образовательном процессе графическая информация не всегда воспринимается как текст в качестве учебного

материала со стороны самого учителя, так и со стороны учащихся. Поэтому на современном этапе развития образования целесообразно включать в информационное пространство урока новые форматы несплошных текстов – инфографику, «облака» слов, афиши, онлайн карты Google или Yandex, и др. Правильно организованная работа с несплошными текстами (выбор структуры действий, системы вопросов, заданий, упражнений) будет способствовать повышению результатов учащихся по основной образовательной программе на разных этапах ее освоения.

Список литературы

[1] Аналитический отчет по результатам апробации диагностики профессиональных компетенций педагогических работников в сентябре 2021 года в ГИС ЭО РТ [Электронный ресурс]. – URL: https://ca-tatar.ru/media/Otchet_2021.pdf (дата обращения: 06.05.2023)

[2] Методические рекомендации по использованию в учебном процессе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся [Электронный ресурс]. – URL: https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod_rek_chitat_gram.pdf (дата обращения: 06.05.2023)

[3] Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс] – URL: <https://irorb.ru/wp-content/uploads/2021/09/fgos-ooo-prikaz-minprosvescheniya-rossii-ot-31.05.2021--287.pdf> (дата обращения: 06.05.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Analytical report on the results of testing the diagnostics of professional competencies of pedagogical workers in September 2021 in the GIS EO RT [Electronic resource]. – URL: https://ca-tatar.ru/media/Otchet_2021.pdf (date of access: 05/06/2023)

[2] Guidelines for the use of a bank of tasks in the educational process to assess the reading literacy of students [Electronic resource]. – URL:

https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod_rek_chitat_gram.pdf
(date of access: 05/06/2023)

[3] Order of the Ministry of Education of the Russian Federation dated May 31, 2021 No. 287 “On approval of the federal state educational standard for basic general education” [Electronic resource] – URL: <https://irorb.ru/wp-content/uploads/2021/09/fgos-ooo-prikaz-minprosvescheniya-rossii-ot-31.05.2021--287.pdf> (date of access: 06.05.2023)

© *О.В. Вологодская, Г.Г. Мингазова, 2023*

Поступила в редакцию 16.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Вологодская О.В., Мингазова Г.Г. Работа с несплошными текстами на уроках географии как одно из средств формирования читательской грамотности // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 84-102. URL: <https://ip-journal.ru/>